

SOVET HOKIMIYATINING DINGA QARSHI SIYOSAT BORASIDAGI V.I. LENINING QARASHLARI QANDAY EDI?

Najmiddinov Boburmirzo Zuhridin o'g'li

Fanlar akademiyasi Tarix inisituti stajor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: V.I.Lenin o'zining kommunistik jamiyat qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi qarashlarini davlat siyosatining asosiy jabhalariga olib chiqqan edi. Shunday qarashlaridan biri bu dinga qarshi tashviqot va kurashish siyosatidir. K. Marks va F. Engels tomonidan shakllantirilgan, V.I. Lenin tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan Kommunistik partiyaning diniy masaladagi siyosati tamoyillari Kommunistik partiya va Sovet davlatining din va cherkovga nisbatan strategiyasi va taktikasini ishlab chiqishda katta amaliy ahamiyatga ega edi.

Kalit so'zlar: Din, dinga qarshi tashviqot va kurashish siyosati, sotsializm, kommunizm, K. Marks va F. Engels, V.I. Lenin, vijdon erkinligi, Kommunistik partiya.

XX asrning 20-yillarida dunyo xaritasida vujudga kelgan yangi bir davlat SSSR ning mafkuraviy asosini kommunistik jamiyat qurish g'oyasi tashkil etgan. Bunday jamiyatni shakllantirishda bu davlatning asoschilaridan biri bo'lmish V.I.Lenin o'zining kommunistik jamiyat qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi qarashlarini davlat siyosatining asosiy frontga olib chiqqan edi. Shunday qarashlaridan biri bu dinga qarshi tashviqot va kurashish siyosatidir. Hozirgi vaqtda ham ta'lim sohasida, ham ilmiy adabiyotda shakllangan qarashlardan biri bu Sovet davlatining umumiy "dinga qarshi kurashi" siyosati bo'lib, u ko'pincha sovet mafkurasi va ateistik targ'ibotining asosiy yo'nalishi sifatida taqdim etiladi¹. Xo'sh nega dinga qarshi kurashga to'g'ri keldi? Din, Leninning fikricha, mehnatkashlarni aldashing bir usuli va boylar uchun

¹ Алейникова Светлана Михайловна. Атеизм и религия в СССР в 1917-1937 гг.: обзор фондов Национальной библиотеки Беларуси // <https://istmat.org/node/42967> (murojaat qilingan sana: 13.05.2023)

kambag'allarni bo'ysundirish imkoniyati edi². Ma'lumki, Sovet davlati Rossiya imperiyasi va u mustamlakaga aylantirgan davlatlar hududini o'z ichiga olgan bo'lib, yangi shakllangan davlatni asosini ishchi va dehqonlar tashkil qilishi kerak bo'lgan.

V.I. Lenin uchun din masalasi ahamiyatsiz bo'lmagan. Dehqonlar va ishchilar ommasi burjuaziyaga qarshi ochiq qurolli kurashga yaqinlashganda ham, Lenin din kabi katta masalani e'tibordan chetda qoldira olmagan edi. 1905-yil dekabr oyidagi qurolli qo'zg'olondan bir necha kun oldin u o'sha paytda Sankt-Peterburgda chop etilgan "Novaya jizn" gazetasida "Sotsializm va din" nomli maqolasini chiqaradi. U bu maqolani kapitalistik jamiyat qanday qurilganligi haqida ko'rib chiqish bilan boshlaydi: unda kapitalizm iqtisodiy zulm asosiga qurilgani va bu zulm muqarrar ravishda har qanday siyosiy-ijtimoiy, ommaviy ma'naviy va axloqiy hayotni tanazzulga olib borishini keltirib o'tgan³.

Lekin nima uchun u ishchi-dehqonlarni birinchi bo'lib dinlarga qarshi kurashishga chaqirgan? Chunki mehnatkashlarning turmush sharoiti og'irligi, ularning ongini tezroq egallash va sotsializm, kommunizm yo'liga o'tishni osonlashtiradi, deb bilgan. Shuningdek "Kommunizmning o'zida uzoq vaqtdan beri "diniy" unsur mavjud; u diniy g'oyalar majmuasini ham o'z ichiga oladi, lekin u boshqa dunyodagi baxtni emas, balki yerdagi jannat kabi narsalarni va'da qiladi"⁴ degan qarash bo'lgan. Lenin sinfiy jamiyatda dinning ijtimoiy roli haqidagi marksistik ta'limotning chuqur rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. U ko'plab tarixiy faktlarga, shuningdek, hozirgi davrdagi siyosiy voqealarga asoslanib, din o'ziga xos ma'naviy uydurma, mehnatkash ommani qul qilish vositasi ekanligini, u doimo ezuvchilar manfaatlarini himoya qilishini qayta-qayta ta'kidlagan. Barcha zamonaviy dinlar va cherkovlar, - deb yozadi u "Leyboristlar partiyasining dinga munosabati to'g'risida" maqolasida, - marksizm har doim barcha diniy tashkilotlarni burjua reaksiyasining ajralmas qismlari deb

² Мысли Ленина о религии // <https://leninism.su/books/4262-mysli-lenina-o-religii.html> (murojaat qilingan sana: 20.05.2023)

³ "Социализм и религия" // В.И.Ленин. Новая Жизнь № 28. 1905 г.

⁴ Ленинские принципы политики в отношении религии, церкви, верующих. —М.: Знание, 1987. С 5.

hisoblaydi, ular ekspluatatsiyani himoya qilish va ishchilar sinfini qul qilish uchun xizmat qiladi”⁵.

Lenin dinning kelib chiqishi, sinfiy jamiyatda va sotsializm sharoitida uning mavjudligi sabablariga oid bir qator masalalarni hal etishga uringan. U dinning paydo bo‘lishi va mavjud bo‘lishining eng avvalo ijtimoiy sabablari borligini ko‘rsatadi. Ibtidoiy jamiyatda din jamiyatning iqtisodiy darajasining pastligi, xususan, ishlab chiqarish quollarining rivojlanmaganligi natijasida yuzaga kelganligini ta’kidlaydi. Bu esa ibtidoiy odamlarning tabiat bilan kurashda ojizligiga olib kelgan. Ko‘pgina tabiat hodisalarining sabablari va mohiyatini tushunmagan ibtidoiy odamlar ularni g‘ayritabiyy kuchlar ta’siriga bog‘lashgan. Shunday qilib, ruhlar va xudolar g‘oyasi asta-sekin rivojlandi, din paydo bo‘lgan.

Sinfiy jamiyatda esa xususiy mulk va ekspluatatsiyaning paydo bo‘lishi munosabati bilan dinning yangi, sinfiy ildizlari paydo bo‘ladi, deb fikr bildiradi⁶. Shuning uchun ham u dini kapitalizmga xizmat qiluvchi bir vosita deb bilib, bizning dasturimiz, - deydi - butunlay ilmiy va bundan tashqari, aniq materialistik dunyoqarashga asoslangan. Shuning uchun dasturimizni yoritish diniy xiralikning haqiqiy tarixiy va iqtisodiy ildizlarini yoritishni ham o‘z ichiga olishi kerak. Bizning tashviqotimiz, albatta, ateizm (xudosizlik) tashviqotini o‘z ichiga oladi. Shu paytgacha avtokratik-feodal davlat hokimiyati tomonidan qat’iyan man etilgan va ta’qibga uchragan XVIII asr fransuz ta’limiy va ateistik adabiyotini tarjima qilish va ommaviy tarqatish, tegishli ilmiy adabiyotlarni nashr etish endilikda partiyamiz ishining tarmoqlaridan birini tashkil qilishi kerak. Endi biz, ehtimol, Engelsning bir paytlar nemis sotsialistlariga bergan maslahatiga amal qilishimiz kerak bo‘ladi, deb ta’kidlagan⁷.

K. Marks va F. Engels tomonidan shakllantirilgan, V. I. Lenin tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan Kommunistik partiyaning diniy masaladagi

5 В.И. Ленин о религии и церкви // <https://strana-sssr.livejournal.com/159279.html?ysclid=ljhlh34blv566077117> (murojaat qilingan sana: 22.06.2023)

⁶ О‘sha manba (murojaat qilingan sana: 22.06.2023)

⁷ Мысли Ленина о религии.// Емельян Михайлович Ярославский, “Красная Новь”. Москва 1924 г.

siyosati tamoyillari Kommunistik partiya va Sovet davlatining din va cherkovga nisbatan strategiyasi va taktikasini ishlab chiqishda katta amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, Markaziy qo‘mitaning, qurultoylar, konferensiyalar va plenumlar qarorlarida shuningdek, V.I.Leninning bir qator asarlarida o‘z ifodasini topgan.

Jumladan uning “Materializm va empirio-kritisizm” kitobida XIX asr oxiri — XX asr boshlarida tabiatshunoslik yutuqlarini umumlashtirgan. Shu bilan birga, u so‘nggi burjua falsafasi vakillari - machistlarning ilm-fan ma‘lumotlaridan antiilmiy diniy dalillarni tasdiqlash uchun foydalanishga urinishlarini fosh qildi⁸. “Ishchilar partiyasining dinga munosabati to‘g‘risida” maqolasida Engelsning odamlarning harakatlarini qoralashiga ishora qiladi. Dinga nisbatan sotsial-demokratiyaning “inqilobchi” bo‘lishni va shu bilan birga ateistik jangarilik va murosasizlikni qanday tushunish kerakligini, omma orasida e‘tiqod manbasini materialistik tarzda tushuntira bilish qanchalik muhimligini, nega mehnatkashlarning e‘tiqod tamoyiliga ko‘ra bo‘linishi qabul qilinishi mumkin emasligini tushuntib dinga qarshi kurasha olish kerak, buning uchun omma orasida iymon va dinning manbasini materialistik tarzda tushuntirish kerak. Dinga qarshi kurashni mavhum mafkuraviy targ‘ibot bilan cheklab bo‘lmaydi, bu kurash dinning ijtimoiy ildizlarini yo‘q qilishga qaratilgan sinfiy harakatning konkret amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lishi kerak deydi⁹.

Bundan tashqari “Ruhoniylar va siyosat” - 1912; “Partiya dasturining 13-bandi bo‘yicha RKP (b) Markaziy qo‘mitasi plenumining qarori loyihasi bo‘yicha takliflar” - 1921; “Jangchi materializmning ahamiyati to‘g‘risida” - 1922),¹⁰ shuningdek, falsafiy, iqtisodiy va siyosiy muammolarga oid boshqa asarlarda Kommunistik partiyaning diniy mafkura va amaliyotga, diniy tashkilotlarga va ularning yetakchi markazlariga, dindorlarning keng ommasiga munosabati to‘g‘risida yaxlit fikrlar keltirib o‘tilgan. Ushbu asarlarni o‘rganish kommunistik partiyaning diniy

⁸ <https://leninism.su/books/4262-mysli-lenina-o-religii.html> (murojaat qilingan sana: 20.05.2023)

⁹ В.И. Ленин о религии и церкви // <https://strana-sssr.livejournal.com/159279.html?ysclid=ljlh34blv566077117> (murojaat qilingan sana: 22.06.2023). “Об отношении рабочей партии к религии” // В.И. Ленин, “Пролетар” № 45, 1909 г.

¹⁰ Ленинские принципы политики в отношении религии, церкви, верующих. — М.: Знание, 1987. С 9.

munosabatlar sohasidagi siyosatiga oid Leninning asosiy g'oya va tamoyillarini aniqlashga imkon beradi. Bular marksizm va dinning murosasizligi, demokratiya va ijtimoiy taraqqiyot uchun kurashda ateistlar va dindorlarning birlashishi kerakligi, ateistik targ'ibotni Kommunistik partiyaning siyosiy va iqtisodiy vazifalariga bo'ysundirilishi, vijdon erkinligi kabilardir.

Lenin vijdon erkinligini marksistik tushunish proletariatning dinga munosabati masalasini hal qilishning boshlang'ich nuqtasidir, deb hisoblagan. Shu bilan birga, vijdon erkinligini ham din erkinligi, ham har qanday dindan voz kechish erkinligi deb tushunish kerak deb bilgan. Haqiqiy vijdon erkinligi mavjud bo'lishi uchun diniy tashkilotlarning davlat hokimiyati bilan siyosiy va mafkuraviy aloqalari bo'lmasligi, ular davlatdan moddiy yordam olmasliklari kerak. Qonunchilik hech kimni diniy jihatdan cheklemasligi va fuqarolarning diniy e'tiqodiga qarab huquqlarini cheklemasligi kerak. Maktabni cherkovdan (diniy tashkilotlardan) ajratish alohida ahamiyatga ega, chunki o'sib kelayotgan avlod tarbiyasiga ta'sir ko'rsatish orqali cherkov diniy xurofotlarni davom ettiradi deb bilgan. Shuning uchun hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng dastlabki qilgan ishlaridan biri maktabni cherkov (diniy tashkilotlar)dan ajratish bo'ldi. 1918-yil 5-fevralda (eski kalendarida 23- yanvar) V.I. Lenin imzolagan vijdon erkinligi, cherkovni davlatdan, maktabni cherkovdan ajratish to'g'risidagi dekret e'lon qilindi¹¹.

Bu dekret proletar ateizm tamoyillarining jamiyat va davlat hayoti amaliyotiga izchil tatbiq etilishining namunasi edi. Vijdon erkinligini e'lon qilish va uni cherkov va davlatni ajratish yo'li bilan amalga oshirish, bu partiyaning din va cherkovga nisbatan neytral pozitsiyada ekanligini anglatmagan. Buday madaniy-ma'rifiy (dinga qarshi kurashish) ishida xalq ommasining madaniy saviyasining yuksalishiga erishish, mehnatkashlarni, ayniqsa, yoshlarni bilimni puxta egallashga chaqirish, ommaviy targ'ibotni rivojlantirish, xalq adabiyoti va boshqalarni nashr etish katta rol o'ynaydi deb hisoblangan. Aslida esa bu harakat yangi sinfiy jamiyatni shakillantirish nomi

¹¹ "Советское законодательство по вопросам религии и церкви в контексте церковно-государственных отношений (1917-1943 гг.)" Табунщикова Л. В. Манускрипт, 2020. Том 13. Выпуск 11. С. 68
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ostida o‘z hokimiyatini mustahkamlash, faqat va faqat o‘ziga bo‘ysunib yashaydigan, o‘zligini, tarixiy ildizlarini unutgan odamlar jamoasini shakillantirish uchun qilingan ishlardan biri edi.

Sovet davlati aholisi, asoschilari xohlaganlaridek yagona mafkura va davlatga birlashib ketmadilar, ular bu yo‘lda qanchalar harakat qilmasin bu davlat tarkibiga amalda majburan kiritilgan “mustaqil” davlatlar o‘zlarining asrlar davomida shakillanib kelgan an’analari, dinlari va dunyo qarashlarini butunlay unutmadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Социализм и религия” // В.И.Ленин. Новая Жизнь № 28. 1905 г.
2. “Об отношении рабочей партии к религии” // В.И.Ленин, Пролетар № 45, 1909 г.
3. Ленинские принципы политики в отношении религии, церкви, верующих. —М.: Знание, 1987.
4. Мысли Ленина о религии.// Емельян Михайлович Ярославский, “Красная Новь”. Москва 1924 г.
5. “Советское законодательство по вопросам религии и церкви в контексте церковно-государственных отношений (1917-1943 гг.)” Табунщикова Л. В. // Манускрипт, 2020. Том 13. Выпуск 11.
6. www.leninism.su
7. www.livejournal.com
8. www.istmat.org